

ЎТМИШГА НАЗАР

3 - МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 3

LOOK TO THE PAST

SPECIAL ISSUE - 3

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

«Ўтмишга назар» илмий журнали тахририй маслаҳат кенгаши
редакционный совет научного журнала «Взгляд в прошлое»
Editorial board of the scientific journal Looking into the past

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Зияева Доно Ҳамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Аширов Адҳам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети, Қозоғистон

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Гоффоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
профессор, Телави давлат
университети, Грузия

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Дипломатия академияси,
Қозоғистон Республикаси

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Россия ФА, Санкт-Петербург
Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Давлат тарихи институти, Қозоғистон

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон
Миллий университети, Қозоғистон

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Талапов Бахриддин Алижанович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Алима Ауанасова ҚОЗОҒИСТОН ХАЛҚ АССАМБЛЕЯСИ – МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА БИРДАМЛИКНИНГ САМАРАЛИ МОДЕЛИ.....	5
2. Максим Моисеев РОССИЯ ПОДШОЛИГИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИГА ОИД ЯНГИ ТОПИЛГАН ҲУЖЖАТЛАР.....	11
3. Рахбар Холиқова TURKISTON O‘LKASIDAGI MILLIY OZODLIK HARAKATLARI TARIXIDAN (MARDIKORLIKKA SAFARBARLIK VA UNING OQIBATLARI).....	21
4. Ибройим Махкамов, Хамиджон Шахобов, Умида Носирова ЖАДИДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА УНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Дурдонахон Муродова ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИГИДА МАРФИЛОН. ДАСТЛАБКИ АНТРОПОГЕН ЛАНДШАФТЛАР (ЁЗМА МАНБАЛАР ВА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА).....	36
6. Авазбек Мирзаев ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ПАХТА САВДОСИ ВА ТОЛАНИ МЕТРОПОЛИЯГА ТАШИБ КЕТИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Саҳодат Муртазова “МАҚОМ” ФЕСТИВАЛИ – ХАЛҚАРО МАДАНИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	48
8. Шухратжон Абдуллоев БУҒДОЙНИНГ ИЛОҲИЙЛАШТИРИЛИШИ БЎЙИЧА МОДДИЙ ВА ЁЗМА МАНБАЛАР.....	54
9. Исломбек Бобожонов ТОШКЕНТ ШАҲАР МАҲАЛЛАЛАРИДА ЁШЛАР ЎРТАСИДАГИ МАЪНАВИЙ- МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТДА ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИК (1991-2019 йй.).....	63
10. Бобурмирзо Ботиров ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИГА ОИД ҚУРЪОНИ КАРИМДА КЕЛГАН НОРМАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	69
11. Хумоюн Назаров ШИМОЛИЙ БАҚТРИЯНИНГ КУШОН ДАВРИ ҚЎҲНА ШАҲАРЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН.....	81
12. Баҳрам Намозов ҚУТЛУҒ БАШАРОВ ИЖОДИГА НАЗАР.....	90
13. Файзулла Очилдиев XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XX АСР БОШЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ВА СОЛИҚ ТУРЛАРИ.....	96

14. Turdigul Omirzakovna QORAQALPOQ XALQINING XOTIRALARIDAGI VA MEMUARLARIDAGI IKKINCHI JAHON URUSHI.....	105
15. Мухиддинжон Примов XX АСРНИНГ 60-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН КАРТОГРАФИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИГА ДОИР.....	113
16. Азиз Равшанов ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ЙИРИК САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИГА ҚИСҚАЧА НАЗАР (1991-2020 йиллар).....	120
17. Гулчехра Рахимова ОЛМАЛИҚ ШАҲРИДА ЭКОЛОГИК ҲОЛАТНИНГ ЎЗГАРИШ САБАБЛАРИ.....	127
18. Екатерина Смесова ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИНИНГ ТЕАТР САНЪАТИ ТАРИХИ САҲИФЛАРИДАН.....	134
19. Жасур Савриев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДАГИ “РАБОТИ МАЛИК” ҚАРВОНСАРОЙИНИНГ ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАСИ ВА МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДАГИ ТАЪМИРЛАНИШ ТАРИХИ.....	140
20. Музаффар Тожибоев ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМБАШАРИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАРИХИНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	156
21. Сайёра Тураева ЧОР РОССИЯСИНИНГ ЎРТА ОСИЁГА 1840 ЙИЛЛАРДАГИ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРИ: ГЕОЛОГИК ВА ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ АСПЕКТЛАРИ.....	163
22. Тўракул Ҳасанбоев ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА (ЁЗМА МАНБАЛАР АСОСИДА).....	170
23. Шермухаммат Эрназаров МИЛЛИЙ ҒОЯ ТАРҒИБОТИДА ТАРИХИЙ ВА СИЁСИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ.....	176
24. Ахмеджон Юсупов САРИҚАМИШБЎЙИ ВА УЗБОЙ САРҲАДЛАРИ ЁДГОРЛИКЛАРИДА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХИДАН.....	185
25. Алишер Эсанов ЎЗБЕК РОМАНЧИЛИГИ АСОСЧИСИ АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУНОЗАРАЛАР.....	193
26. Миролим Бердикулов ТЎДА-1 НЕОЛИТ МАКОНИ ТОШ ҚУРОЛЛАРИ (2017-2018 йиллардаги қазилма материаллари асосида).....	197

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Turdigul Pirniyazova Omirzakovna,
Қорақалпоқ Давлат медицина институти
Ўзбек тили ва адабиёти ва ижтимоий фанлар
кафедраси ассистенти
turdigul_pirniyazova_1973@mail.ru

QORAQALPOQ XALQINING XOTIRALARIDAGI VA MEMUARLARIDAGI IKKINCHI JAHON URUSHI

For citation: Turdigul Pirniyazova, THE SECOND WORLD WAR IN REMINISCENCES AND MEMORIES OF THE KARAKALPAK PEOPLE. Look to the past. 2020, Special issue 3, pp.105-112

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6582947>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif Qoraqalpog'iston Respublikasida Ikkinchi Jahon urushi (1941-1945) davrida memuaristika masalalarini o'rganib chiqadi. Muallif esdaliklarni rasmiy yozuvlar, tegishli tarixiy asarlar yoki badiiy asarlar bilan almashtirish mumkin emasligini ta'kidlaydi. Shuningdek, muallif Ikkinchi Jahon urushi davrida Qoraqalpog'iston xalqining hayotidan ko'plab misollarni keltiradi.

Kalit so'zlar. Urush yillari, Ikkinchi Jahon urushi haqidagi xotiralar, manbalar, xotiralar.

Турдыгуль Пирниязова Омирзаковна,
Каракалпакский государственный медицинский институт
Ассистент кафедры "Узбекский язык и
литература и общественные науки"
turdigul_pirniyazova_1973@mail.ru

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В МЕМУАРАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье автором рассматриваются вопросы мемуаристики времен Второй Мировой Войны (1941-1945 годы) в Республике Каракалпакстан. Автор подчеркивает, что мемуары не могут быть заменены ни документами официального делопроизводства, ни собственно историческими трудами, ни произведениями художественной литературы. Также автор приводит много примеров из жизни народа Каракалпакстана в годы второй мировой войны.

Ключевые слова. Мемуары, источники, воспоминания военных лет, Вторая мировая война.

Turdigul O. Pirniyazova,
Karakalpak State Medical Institute
turdigul_pirniyazova_1973@mail.ru

THE SECOND WORLD WAR IN REMINISCENCES AND MEMORIES OF THE KARAKALPAK PEOPLE

ABSTRACT

In this article, the author examines the issues of memuaristik's during the Second World War (1941-1945) in the Republic of Karakalpakstan. The author emphasizes that memoirs cannot be replaced by official records, historical works proper, or works of fiction. The author also gives many examples from the life of the people of Karakalpakstan during the Second World War.

Index Terms: reminiscences, источники, sources, wartime memories, World War II.

1. Актуальность:

9 мая 2018 года, выступая перед ветеранами Второй мировой войны, Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев призвал историков и писателей воспевать подвиг отцов и дедов, боровшихся с фашизмом, - молодежь должна знать историческую правду о войне. [5]

Поэтому считаем, что мемуары важны не только для восполнения пробелов в других источниках; гораздо существеннее - специфика их содержания, которую можно определить формулой: «Личность в истории, история в личности», и в итоге – «Историческое самопознание человеком самого себя». В этом плане мемуары не могут быть заменены ни документами официального делопроизводства, ни собственно историческими трудами, ни произведениями художественной литературы. Особенностью мемуаров является «как бы встреча времен прошлого и настоящего», когда «совершается диалог мемуариста с самим собой, но на годы и десятилетия моложе».

Воспоминания военных лет свидетельствуют, что во весь рост встала задача перестройки жизни страны на военный лад и, как важнейшее исходное условие этого, необходимость осознания трудящимися всей глубины опасности, отрешение от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства.

2. Методы и уровень исследования:

Традиционные специальные исторические методы исследования: исторический, сравнительно-логический анализ, системность, беспристрастность, метод исторической периодизации, ретроспективный метод были применены при исследовании данного вопроса.

Историко-ретроспективный, мемуарный аспект вопроса и роль воспоминаний в общественно-политических и духовных процессах нашего общества внесли своеобразный оттенок в освещении достойного вклада каракалпакского народа в победу над Германией.

Мемуаристы отмечают, что всеобъемлющее регулирование, жесткая регламентация труда и быта, принудительное распределение в виде карточной системы для производства и населения, другие ограничения хозяйственной деятельности являлись мерами не только оправданными, но и единственно возможными при сложившихся чрезвычайных обстоятельствах. [9]

16 августа 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) одобрили представленный Госпланом военно-хозяйственный план на четвертый квартал 1941 года и на 1942 год для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, введенный в действие буквально в течении нескольких дней, существенно уменьшивший «зазор» в переходе от мирного состояния к военному.

Еще в апреле 1941 года на Пленуме областной парторганизации выходец из Ферганы Сабыр Камалов был избран первым секретарем Каракалпакского обкома Компартии Узбекистана. Председателем Президиума Верховного Совета ККАССР был избран Матеке Джуманазаров. Слушателя партийных курсов при ЦК ВКП (б) Пиржана Сеитова, не дав возможности окончить учебу, 27 апреля 1941 года четвертая сессия Верховного Совета

Каракалпакстана назначила председателем Совета Народных Комиссаров республики. Таким образом, возникший триумvirат в лице С. Камалова, П. Сеитова, М. Джуманазарова под умелым руководством опытного Сабыра Камалова не подвел в суровые годы войны. [8]

Как свидетельствуют Пиржан Сеитов и Наурыз Жапаков, усилилась роль верхних эшелонов управления. «Все отправились на защиту отечества, - вспоминает те тягостные дни П. Сеитов, - если джигиты от 18 до 40 лет ушли на фронт, то от 40 до 50 направляли в рабочие батальоны. Несмотря ни на какие трудности, с упорством наш народ не останавливал посев и чеканку хлопка. Даже сохранили предыдущий уровень урожайности хлопка. Каждое дехканское хозяйство обязалось сдать из своего личного подсобного хозяйства 35 кг мяса, 3 кг масла для фронтовиков». [10]

Отлаженный еще до войны механизм конкретного, детального руководства стал действовать с еще большим напряжением. Широкое распространение получила система уполномоченных. В аулах и кишлаках вновь были созданы чрезвычайные органы - политотделы МТС и совхозов. Военизация предусматривала безоговорочное выполнение плана-приказа, дисциплинарную ответственность за его нарушение, введение в случае необходимости казарменного режима.

Директивная, мобилизационно-приказная система не признавала слов «невозможно» или «невыполнимо». Поэтому, наверное, Каракалпакстан успешно выполнил план заготовки хлопка-сырца за 1941 год.

С первых дней войны местная промышленность Каракалпакстана перешла на выпуск продукции для фронта. Однако, к началу войны удельный вес военного заказа среди выпуска изделий был невелик. Частично выпуск обмундирования военной одежды для солдат Красной Армии производили 25 артелей, промкооперации, коопинсоюзов, промкомбинат и 4 хлопкоочистительных заводов. [8]

3. Результаты исследования:

Красной нитью через мемуарную литературу проходит такая мысль: «Если мы будем добренькими, мы подвергнем опасности сотни тысяч людей. Сегодня сердце у нас должно зачерстветь». Образно атмосферу военных лет писатель Константин Симонов отразил в своих мемуарах: «Война одно подтверждала, другое отвергала, третье, в свое время отвергнутое, восстанавливала в его прежнем значении. Новое, рожденное или восстановленное в ходе войны, боролось со всем тем отжившим и скомпрометировавшим себя, что уходило корнями в атмосферу 1937-1938 годов». [11, С.46]

В исполнительских делах даже на самом нижнем уровне - бригадах колхозов - стало высоко оцениваться бесстрашие самостоятельности. Проявлению этого чувства в немалой степени способствовало то, что в ходе войны, хотя и с рецидивами, происходил отказ от подозрительного отношения к руководящим кадрам от бригадира до районного руководителя. Мемуары данного периода характеризуют характер перелома и в сознании населения, когда все существо свое надо было перевести из мирного состояния в непривычное военное.

Вторая мировая война входила в жизнь мирных людей аулов и кишлаков Каракалпакстана через жесткую, пугающую правду сводок Советского информационного бюро и повесток из военкоматов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» от 26 июня 1941 года вводились обязательные сверхурочные: рабочий день для взрослых - до 11 часов при шестидневной рабочей неделе. Однако в условиях Каракалпакстана, как свидетельствуют воспоминания ветеранов в периодике, колхозники днем собирали хлопок, вечером раскрывали гуза-паи, сушили в юртах и землянках, чтобы утром сдавать в Хлопковые пункты приема. Отпуска, естественно, отменялись. Тем не менее, дефицит рабочей силы возрастал, причем ускоренными темпами. Поэтому занятия в школах срывались, и ученики сдавали экзамены экстерном.

На колхозные поля возвращались ветераны, домохозяйки, учащиеся. Как правильно отмечает Пиржан Сеитов, важно было опереться не только на необходимый в экстремальных

условиях мобилизационный подход, но и на психологию самого человека-труженика, на политико-социальные, нравственные мотивы его поведения, на его стремление делом, а не словом, не клятвами, не одномоментным порывом души, выразить свой патриотизм. [10]

Армии требовались весомые, осязаемые, готовые вещи от Каракалпакстана: хлопок, рис, люцерна, консервы, рыбы, даже черепахи с плато Устюрта, - и чтобы эти вещи проходили потоком, без перебоя.

Председатели колхозов Каракалпакстана обращались персонально к каждому из своих колхозников, дознаваясь сердцем ли он там, в бою: «Знаешь, где сейчас наша продукция? По небу летает, моторы смазывает. Каждый центнер - бомба на голову Гитлера». Подобные слова в войну приобретали особый смысл, помогали связать выполняемую работу с тем необходимым конечным продуктом, которого требовал фронт, ждали бойцы.

Суровое правило: «Не выполнив задания, с поля не уходить!» было созвучно закону фронта: «Ни шагу назад!». Как моральный знак равенства между трудом колхозника и трудом бойца восприняли люди емкий лозунг: «В тылу, как на фронте».

В 1942 г. колхозники Каракалпакстана из своих личных сбережений внесли на строительство танковой колонны и эскадрильи самолетов "Колхозник Узбекистана" 23 миллиона рублей. На подарки бойцам и командирам Красной Армии было собрано 22 000 пудов зерна, 21 800 пудов мяса. [8]

«Любой успех казался весьма скромным, - вспоминал Ш. Каримходжаев, - Казалось, что все наши усилия недостаточны в сравнении с той великой жертвой, которую приносит на фронте Красная Армия». [5] Такие чувства как раз и были основой всевозрастающих проявлений трудовой самоотверженности, приводившей к результатам, технических объяснений которым современники дать не могли.

Вторая мировая война подходила к концу и даже с близкого расстояния все более четко обрисовывалась великая цена военной и экономической победы. Она была достигнута путем предельного напряжения сил, огромных затрат материальных и людских ресурсов. Воспоминания свидетельствуют, что крайне медленно на заключительном этапе войны и даже в первые месяцы после ее окончания изживалась установка на достижение результата «любой ценой».

Воспоминания по истории Каракалпакстана образно передают атмосферу трудной перестройки, связанной с переходом от героики военного времени к обыденщине экономики. Вторая мировая война многое отложила «на потом» - и в решении государственных задач, и в личной жизни населения Каракалпакстана.

Война отняла у нашей страны четыре года, растянувшиеся в целую историческую эпоху. Все более четко обрисовывалась великая цена военной и экономической победы нашей страны. Она была достигнута путем предельного напряжения сил, огромных затрат материальных и людских ресурсов.

За годы войны колхозы нашей республики сдали государству 285 тыс. тонн хлопка-сырца, 764 тонны коконов, более 60 тыс. тонн зерна, 17 тыс. тонн шалы, свыше 15 тыс. тонн мяса, 541 тонну животного масла, более 600 тонн шерсти и много других сельскохозяйственных продуктов и сырья.

В порядке оказания братской помощи промышленным центрам Средней Азии, в том числе крупным заводам города Ташкента, колхозы Каракалпакстана вывезли в годы войны для снабжения рабочих большое количество продуктов: рыбы, мяса, жиров, зернопродуктов и т.д.

В южной части Аральского моря добывалось и перерабатывалось около 90% всей рыбной продукции Узбекистана. За годы войны Муйнакский мясорыбконсервный комбинат произвел 20 млн. банок мясных и рыбных консервов для продовольственного снабжения армии. Коллективом Муйнакского рыбконсервного завода для фронта на комбинате было освоено производство рыбной пищевой муки, являвшейся весьма питательным продуктом, один килограмм рыбной муки заменял 8 кг. свежей рыбы. Здесь уместно показать интересный сюжет, который рассказал ветеран второй мировой войны академик С.К.

Камалов: «... на фронте, однажды я получил посылку из тыла и сильно обрадовался, когда, открыв посылку, увидел консервы производства Муйнакского рыбномысоконсервного комбината». [7, С. 16]

Для укрепления производственной базы рыбного хозяйства были выделены капиталовложения в размере 123,4 тысяч руб. В этот период был создан Амударьинский рыбный трест в составе, которого находились 3 рыбозавода.

В артелях Каракалпакского промышленного союза установлено 100 ткацких станков «Самолет», 12 шелкомотальных котлов, 10 челночных машин, реконструирован кожевенный завод в Турткуле. [2]

Положительным в работе местной промышленности Каракалпакстана считалось освоение новых производств, расширение ассортимента изготавливаемых товаров и, наконец, рост местных кадров в промышленности. Общая численность рабочих в местной промышленности увеличилась за годы войны с 452 до 1301 человек, в промысловой кооперации – с 1628 до 3545 человек, в кооперации инвалидов – с 413 до 671 человека. Увеличение численности рабочих шло в основном за счет привлечения на производство женщин и молодежи. [3]

Еще более возросло в условиях военного времени значение Нукусского мотороремонтного завода – единственного в Каракалпакстане предприятия по ремонту моторов и машин. Завод производил ремонт тракторов, автомашин, сельскохозяйственного инвентаря, землеройных снарядов. Выпуск валовой продукции Нукусского мотороремонтного завода увеличился более чем в 3 раза – с 119 тыс. руб. в 1941 г. до 380 тыс. руб. в 1945 г. [1]

Был построен кожевенный завод в Ходжейли.

В Нукусе вступили в строй обувная фабрика 50-60 тыс. пар обуви в год, швейная фабрика мощностью на 2,5-3 млн. м. тканей в год. [8]

Острый недостаток в тканях был в значительной степени восполнен производством тканей (маты), используемой для изготовления спецодежды, готового верхнего платья, мешков для сбора хлопка и других целей.

Районные промышленные комбинаты и кооперативные артели ККАССР только в 1944 г. выпустили 160 тысяч метров этой кустарной ткани. Она производилась не только из завозной пряжи, но и из пряжи, изготовлявшейся в самих артелях промысловой кооперации. В 1945 г. кооперативные артели выработали на своем прядильном оборудовании 36 тонн пряжи. [2]

Большую роль сыграла промысловая кооперации Каракалпакстана в обеспечении населения топливом. Артели Каракалпакского промышленного союза были единственным поставщиком топлива для нужд народного хозяйства и населения. Объем продукции этой отрасли увеличился с 13 тысяч рублей в 1940 г. до 3216 тысяч рублей в 1945 г. За время войны выпуск товаров широкого потребления в целом по автономной республике увеличился с 5,9 до 16 млн. рублей. [3]

За годы войны намного выросла роль мясной промышленности и промысловой кооперации Каракалпакии в производстве товаров широкого потребления и продовольствия на базе использования местных ресурсов и отходов государственной промышленности.

В годы второй мировой (Великой Отечественной – говорили во времена Советского Союза) войны из Каракалпакии были отправлены на фронт: 32430 кг. мяса, 14179 кг. риса, более 5800 кг. зерна, 2327 полушубков, 1258 пар рукавиц, 3150 пар носков, 1000 пар шерстяных носков, 1000 комплектов теплого белья, 1500 курток, 3900 пар валенок, более 7 тысяч ватных брюк и фуфаяк. [1]

Одновременно трудящиеся автономной республики на приобретение подарков (посылок) фронтовикам внесли 817229 рублей. Хлопкоробы, животноводы, рыбаки, рабочие промышленных предприятий, учителя Каракалпакстана собрали значительные средства на строительство авиаэскадрильи «Колхозник Узбекистана» и танковой колонны «Колхозник

Узбекистана». Только от рыбаков Муйнакского района поступило на эти нужды 1 млн. рублей. [8]

Звания героев были присвоены каракалпакстанцам Н. Сараеву, М. Балмагамбетову, А. Пищулину, А. Симонову, И. Махорину, И. Лебедеву, О. Абдуллаеву.

За проявленную доблесть А. Аманбаев стал полным кавалером ордена Славы, а также Р. Сайпназаров из Шуманая.

За активное участие в освобождении Минска государственными наградами были отмечены каракалпакстанцы К. Сапаров, П. Алиев, А. Байдуллаев, К. Мамутов, Б. Дуйсенов.

За проявленный героизм в боях за освобождение народов Европы от фашизма Героями Советского союза стали призванные из Каракалпакстана И. Банифатов, Б. Тихомолов, полными кавалерами орденов Славы стали А. Зайко, Е. Беспалов. [3]

На фронтах войны участвовали 66 тыс. каракалпакстанцев, из них 34 тысяч человек не вернулись домой. Более 14 тысяч воинов-каракалпакстанцев за боевые заслуги были отмечены боевыми государственными орденами и медалями, 20 каракалпакстанцев стали героями Советского Союза, 6 – полными кавалерами ордена Славы. На прифронтовых тыловых работах были задействованы свыше 25,5 тысяч человек, более 75400 молодых парней и девушек выполняли свой гражданский долг на других участках войны. В тылу от холода, голода, эпидемии умерли 90 тыс. человек. [3]

На фронтах второй мировой войны сражались преподаватели Учительского института Н.А. Асфандияров, М.Г. Галикеев, С.Б. Булатов, Д.Б. Базаров, Т. Бекимбетов, Я.М. Досумов, М. Турсунов, студенты А.Б. Бекбасов, С.К. Камалов, А. Нурманов, А. Панабергенев, Р. Сапаров и др.

Наставничество в тылу продолжили эвакуированные профессора С.А. Фишер, Н.Д. Щепкин, Н. Нефёдов, Г.Д. Петров, Б.Д. Франк, А.Н. Сидоров, М.В. Щеглов. Таких преподавателей, как П. Ермолова, Е.А. Анисимову, Т. Хамраева, Ш. Камалова, Х. Хайритдинова, З.М. Биккулову, С. Омарова, Ж.С. Такибаеву, Б.В. Левина направили для преподавания в Каракалпакстан. В результате этого в 1944 году в нашей республике был открыт Педагогический институт с тремя факультетами: каракалпакский язык, литература и история; физико-математический; русский язык и литература. [6, С.56]

Известный государственный деятель Каракалпакстана Каллибек Камалов справедливо воздаёт должное деятельности исторических личностей второй мировой войны: «Конец тридцатых годов, вторая мировая война, восстановление народного хозяйства. Именно в эти годы пришлось руководить республикой нашим аксакалам – Пиржану Сеитову, Наурызу Жапакову, Матеке Жуманазарову, Сабыру Камалову. Это были годы полные лишений и невзгод, когда резко ухудшились условия жизни людей, намного сократилось государственное обеспечение. Землю пахали на быках или на ослах, а то и вовсе – кетменем. Землю поливали чигирем. В эти тяжелые годы испытаний аксакалы честно служили для блага отечества, расцвета и дальнейшего развития республики, кормили-поили людей, бережно храня единство народа». [6, С. 56]

4. Выводы:

В заключение стоит отметить, что:

- при окончании второй мировой войны даже с близкого расстояния все более четко обрисовывалась великая цена военной и экономической победы. Она была достигнута путем предельного напряжения сил, огромных затрат материальных и людских ресурсов. Воспоминания свидетельствуют, что крайне медленно на заключительном этапе войны и даже в первые месяцы после ее окончания изживалась установка на достижение результата «любой ценой»;

- воспоминания по истории Каракалпакстана образно передают атмосферу трудной перестройки, связанной с переходом от героики военного времени к обыденщине экономики. Вторая мировая война многое отложила «на потом» - и в решении государственных задач, и в личной жизни населения Каракалпакстана;

- тема второй мировой войны всегда была одной из самых важных тем для изучения историками, мемуаристами, писателями. В те очень тяжелые и беспокойные времена Узбекистан, в том числе и Каракалпакстан, стали мощной базой снабжения фронта, где промышленные предприятия, сельское хозяйство были адаптированы к военной сфере, а их деятельность была направлена на нужды фронта;

- во многих литературных произведениях, в научных трудах, в воспоминаниях участников-ветеранов второй мировой войны, в воспоминаниях людей-труженников в тылу говорится, что народы всех республик бывшего СССР, в том числе и каракалпакстанцы, мобилизовали все свои силы и возможности для победы во второй мировой войне, а также для восстановления разрушенного войной хозяйства, фабрик и заводов, которые были эвакуированы в тот период в Узбекистан;

- пережитые испытания внесли в сознание людей некоторую переоценку мирного периода, до известной степени идеализировав его. Многое им рисовалось в радужном свете. Люди не всегда представляли себе размер разрушений, масштаб работ, которые придется провести, чтобы залечить раны. Эта атмосфера и была отражена в мемуарах;

- также в воспоминаниях были отражены трудности первых послевоенных лет: жизнь в землянках, нехватка одежды и обуви. И вместе с тем - оптимизм. Оптимизм, рожденный великой Победой. «Все мое поколение переживало такие трудности, - писал об этом времени известный государственный деятель Каракалпакстана Каллибек Камалов. - Но духом не падали. Главное - война была позади!»; [6, С. 56]

- Победа, одержанная над сильным и опасным врагом, - вот что питало уверенность народа в будущем, его стремление к созидательному труду, готовность преодолеть все препятствия и невзгоды;

- с сожалением констатируем, что по Указу Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2018 года «О мерах по изданию книги-альбома, посвященной достойному вкладу народа Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне» еще не создана всеобъемлющая научно-историческая книга, всесторонне отражающая тяжелую жизнь и большой вклад в победу над фашизмом нашей республики. Как отмечает Президент Мирзиёев, ведь такие источники очень важны для того, чтобы на конкретных примерах донести до будущих поколений огромную работу, проделанную нашим народом во время войны, его твердую волю и героизм, правду того времени, воспитывая их в духе патриотизма и мужества. Продолжение научных исследований, информирование подрастающего поколения о серьезных последствиях болезненных испытаний недавнего прошлого является одним из важнейших вопросов сегодня. Поэтому в принятом в октябре 2019 года Постановлении Президента Республики Узбекистан «О достойном праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» [12] поставлены конкретные задачи по этим вопросам, в рамках которых должны продолжаться исследовательские работы, в том числе и исследования в вопросах мемуаристики.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Абдимуратов Т. Жалын жутып от кешкен // Еркин Каракалпакстан. 1997. 9 май.
2. Бабашев Ш.Б. Труд во имя победы. Комсомол Каракалпакии в годы Великой Отечественной войны. -Нукус: Каракалпакстан, 1980. -160 с. (Babashev Sh.B. Labor for the sake of victory. Komsomol of Karakalpakstan during the Great Patriotic War. -Nukus: Karakalpakstan, 1980.160 p.)
3. Бабашев Ш.Б. Уллы Жеңистиң дәреги - руўх. Қарақалпақстанның фашизм үстинен жеңиске қосқан үлеси. -Нокис, 1997. 26 б.
4. Воспоминания Ш. Каримходжаева // Вести Каракалпакстана, 2002. 14 января.(Memories of Sh. Karimkhodzhaev // Vesti Karakalpakstan, 2002.14 January.)
5. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 9 мая – Дню Памяти и Почестей // <http://uza.uz/posts/121863>

(Speech by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the ceremony dedicated to May 9 - the Day of Remembrance and Honors // <http://uza.uz/posts/121863>)

6. Камалов К. Ел хызметинде. Нокис. 1995. С.56.
7. Камалов С.К. Өмирим сабақларынан (Еске түсириўлерим). -Нөкис: Илим, 2019. С.16.
8. Кошанов Б. Вклад Каракалпакстана в Великую Победу // <https://centrasia.org/newsA.php?st=1587941940> (Koschanov B. Contribution of Karakalpakstan to the Great Victory // <https://centrasia.org/newsA.php?St=1587941940>)
9. Ольшанский А., Арзымбетов У. Единой семьей в боях за Родину. Нукус, 1981. (Olshansky A., Arzymbetov U. One family in the battles for the Motherland. -Nukus, 1981).
10. Сеитов П. Улкен жолда // Совет Каракалпакстаны. 1984. 15 ноябрь.
11. Симонов К. Уроки истории и долг писателя. Москва, 1990. -С.46. (Simonov K. Lessons from history and the duty of a writer. Moscow, 1990. -P.46.)
12. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О достойном праздновании 75-й годовщины победы во второй мировой войне». г. Ташкент, 23 октября 2019 г., № ПП-4495 // <https://lex.uz/docs/4664441> (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev "On the worthy celebration of the 75th anniversary of the victory in the Second World War." Tashkent, October 23, 2019, No. PP-4495 // <https://lex.uz/docs/4664441>)

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

LOOK TO THE PAST

№SI-3 (2020)

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000